

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

SPECIAL ISSUE

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-3>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

САИДХОДЖАЕВА Дилдора Олимжон кизи

Докторант

Ташкентского государственного технического университета

Ислама Каримова

ЧОРИЕВ Абдусаттар Жураевич

Доцент

Ташкентского государственного технического университета

Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11237462>

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ AMARANTHUS CRUENTUS И AMARANTHUS TRICOLOR

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению химического состава амаранта, произведенного на территории республики Узбекистан, и сравнению с показателями в других странах, например, в Соединенных Штатах Америки. Изучен химический состав растения амаранта. Приведена сравнительная оценка химического состава, например в листьях амаранты, массовая доля белков и витаминов в водном экстракте. Изучено количество тяжелых металлов в составе листьев, стебли и корни 2 –х сортов амаранты.

Ключевые слова: листья и стебель амаранты, химический состав, белки, углеводы, жиры, витамины, тяжелые металлы, хроматография.

STUDY OF CHEMICAL COMPOSITIONS OF AMARANTHUS CRUENTUS AND AMARANTHUS TRICOLOR

ANNOTATION

The article is devoted to the study of the chemical composition of amaranth produced on the territory of the Republic of Uzbekistan and comparison with indicators in other countries, for example, in the United States of America. The chemical composition of the amaranth plant has been studied. A comparative assessment of the chemical composition, for example, in amaranth leaves, the mass fraction of proteins and vitamins in the aqueous extract is given. The number of heavy metals in the leaves, stems and roots of 2 varieties of amaranth was studied.

Key words: amaranth leaves and stem, chemical composition, proteins, carbohydrates, fats, vitamins, heavy metals, chromatography.

Введение

В связи с тенденцией снижения уровня жизни населения ряд стран, а также со значительным дефицитом белковых продуктов питания возникла необходимость в разработке и создании на основе современных технологий качественно новых продуктов питания на растительной основе. Которые отличались бы не только пищевкусными свойствами и стабильностью при хранении, но и доступностью всей слоям населения.

Приоритетным направлением науки также является совершенствование технологии обогащения пищевых продуктов макро и микронутриентами, полученные путем комплексной переработки и производство продукции из нетрадиционных источников сырья.

К нетрадиционному источнику сырья также можно отнести растения амарант. Амарант – однолетнее растение, принадлежащее семейству (амарантовые). Хорошо адаптирован к климатическим условиям Узбекистана для произрастания. Засухоустойчив, любит тепло и свет, самоопыляемый и устойчивый к различным заболеваниям, быстро и легко адаптируется к новому месту.

Высота стебля превышает 2-2,5 метра. Верхняя часть заканчивается сложным колосовидным соцветием (прямой или свисающей метелкой). Кормовые или овощные сорта имеют длительный вегетационный период, а семена амаранта мелкие (около 1,4 мм), яркие, черные, розовые, желтые или зеленые. Оптимальная температура для роста 20-30⁰С, поэтому лучший период вегетации приходится на середину мая. Полное цветение наступает через 110 дней. Семена созревают в середине сентября.

В настоящее время существуют тысячи видов амаранта, а в Узбекистане его выращивают преимущественно как декоративное растение.

Литературный обзор

Изыскание новых растительных источников пищевого белка, биологически активных добавок, а также разработка технологии их переработки для получения продуктов повышенной биологической и пищевой ценности с функциональной направленностью - одна из актуальных задач хлебопекарной отрасли.

К числу наиболее перспективных растений универсального назначения многие специалисты относят амарант. Родиной этого растения является Южная Америка. Уникальные его свойства подтверждены современными исследователями. Амарант интенсивно возделывается в горных районах Непала, Индии, Мексике и Перу. В последнее время плантации амаранта увеличились в Китае, Африке, США, Канаде. В этих странах применяют как зерно амаранта, так и его листовую массу.

Амарант превосходит традиционные культуры по содержанию питательных веществ, особенно белков и жира [1].

В России под амарант занято свыше 150 000, но используют его, в основном, на кормовые нужды. Для всестороннего изучения амаранта в США, Мексике и ряде других Латиноамериканских стран организованы научно-исследовательские центры, в которых внимание уделяется селекционно-генетическим работам и сбору гормонлазмы местных видов и видов, интродуцированных из других регионов. Только в исследовательском центре в Родалс (США) собрано более 1000 вилообразной. Используя современные методы селекции, созданы новые сорта амаранта в США, Эквадоре, Аргентине, Мексике. Предполагается, что пять видов амаранта имеют американское происхождение. В Америке культивируется еще один вид амаранта азиатского происхождения [2].

В нашей стране на необходимость применения в сельском хозяйстве амаранта как новой пищевой и силосной культуры в программе использования мировых растительных ресурсов указывал академик Н.И. Вавилов еще в 1932 году. Однако, начатая по его инициативе исследовательская работа с амарантом и другими новыми культурами была прекращена после его гибели. И только в последние годы амарант стали интенсивно внедрять в сельское хозяйство в странах ближнего зарубежья.

Амарант – теплолюбивое растение. Растение также хорошо растет в солончатых и горных районах. В зависимости от условий окружающей среды урожай амаранта можно собирать несколько раз за вегетационный период. В настоящее время во всем мире ведутся исследования по разработке эффективных технологий промышленной переработки семян амаранта различными способами.

Использование обработки семян амаранта в различных продуктах определяется исследователями путем экспериментов. В настоящее время актуально повышение пищевой и биологической ценности пищевых продуктов [3]. До сих пор многие ученые мира изучали химический состав растения амарант. В частности, ученые Венскутонис и Крауялис (Технологический университет Кануса, Литва) показали, что белки семян амаранта и их состав состоят из альбуминов, глобулинов, глютенинов и проламинов. Японские ученые установили, что спелые семена амаранта содержат витамины группы В, а в результате исследований в 100 граммах семян содержатся рибофлавин (В2), ниацин (В3), пиридоксин (В6), фолиевая и понтатеновая кислоты.

Химический состав полезных веществ в составе амаранта приведен в таблице 1. [4, 5].

Таблица 1.

Химический состав полезных веществ в составе амаранта, г/100г

Наименование	Белки, г	Углеводы, г	Жиры, г	Клетчатка, г	Калорийность, ккал
Амарант	14	70	7	7	370

Материалы и методы. Физико-химические методы.

Результаты и обсуждение.

В ходе нашей научной работы мы выбрали 2 вида растения амарант, который выращивают в Америке. 1. *Amaranthus Cruentus*. 2. *Amaranthus Tricolor*.

Амарант превосходит традиционные культуры по содержанию питательных веществ, особенно белков, жиров и витаминов. Его белки характеризуются оптимальным соотношением незаменимых аминокислот, в том числе лизина, который является первой лимитирующей незаменимой аминокислотой белков зерна пшеницы и ржи [6, 8].

Количество витаминов группы В и белка в листьях 2 сортов амаранта показано ниже (таблицы 1 и 2).

Таблица 1. Количество витаминов группы В и белка в 100 г листа амаранта (*amaranth red microgreen*)

Наименование показателей	Экспериментальные результаты, г/мл	
	10 г - 100 мл	10 г - 200 мл
Количество экстракта в воде		
Витамин С	1,382	0,9371
Витамин В1	0,187	0,078
Витамин В2	0,720	0,397
Витамин В6	0,661	0,296
Массовая доля белков	24,4%	

Таблица 2.

Количество витаминов группы В и белка в 100 г листа
амарант (*amaranth red pomegranate tricolor*)

Наименование показателей	Экспериментальные результаты; г/мл	
	10 г - 100 мл	10 г - 200 мл
Количество экстракта в воде		
Витамин С	0,14	-
Витамин В1	0,12	0,05
Витамин В2	0,11	0,06
Витамин В6	-	-
Массовая доля белков	20,77%	

Также изучали количество тяжелых металлов в составе листьев, стебель и корней амаранты, которые приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Количество тяжелых металлов в составе листьев,
стеблей и корней амаранты

Наименование показателей	Результаты испытаний		
	Листья амаранты	Стебля амаранты	Корни амаранты
Массовая доля ртути, мг/кг	-	-	-
Массовая доля мышьяка, мг/кг	-	-	-
Массовая доля кадмия, мг/кг	11,82	0,02	-
Массовая доля железа, мг/кг	4,48	2,34	2,27
Массовая доля цинка, мг/кг	0,77	0,52	0,21
Массовая доля олова, мг/кг	7,33	-	-

Из таблицы видно, что в составе листьев, стеблей и корней амаранты не обнаружены металлы ртуть и мышьяк, а в составе стебля и корни, не обнаружен олово [9, 10].

Обнаружены железо и цинк в составе листьев, стеблей и корней амаранты.

Заключение

Результаты анализа показывают, что в составе листьев амаранта, выращенных из 2-х разных видов амаранта, привезенных из США, локализованных в климатических условиях республики Узбекистана, содержится больше белка, чем в листьях амаранта, выращенного в США. Количество витаминов выше, чем нашими в листьях сортами амарант, выращенных в республики Узбекистан. Также определено количество тяжелых металлов в составе листьев, стебель и корней амаранты.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Зеленков В.Н. Химический и минеральный состав различных частей амаранта / В.Н. Зеленков, Н.П. Заксас// Матер. 3-ый Международной науч.-производ. конф. «Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений». - Пенза. - 2000. - С. 18-19.
2. Дергаусов В.И. Амарант - культура перспективная //Масла и жиры// 2006.-С.7.
3. Gamel T.H., Linssen J.P. Nutritional and medicinal aspects of amaranth //Reent Progress in Medicinal Plants. 2006.Vol. 15. Pp. 347–361.
4. Sala M., Berardi S., Bondioli P. Amaranth seed: the potentials //Riv. Ital. Sostanze Grasse. 1998. Vol. 75, N11. Pp. 503–506.
5. Kalac P., Moudry J. Composition and nutritional value of amaranth seeds //Czech. J. Food Sci. 2000. Vol. 18, N5.
6. Карпиленко Г.П. Особенности белок-протеиназного комплекса амаранта / Г.П. Карпиленко, К.В. Траоре // Научно-технич. достиж. и пред. опыт в отрасли хлебопродуктов. - М.: 1995. - 30 с.
7. Зеленков В.Н. Химический и минеральный состав различных частей амаранта /В.Н. Зеленков, Н.П. Заксас// Матер. 3-ый Международной науч.-производ. конф. «Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений». - Пенза. - 2000. - С. 18-19.
8. Высочина Г.И. Амарант (*Amaranthus L.*): химический состав и перспективы использования / Химия растительного сырья. 2013, т.2, №1.-с.5-14.
9. D. Saidkhodzhaeva, A. Choriyev, R. Akramova, A. Yulchiev, Sh. Tukhtaev Study of the chemical composition of the amaranth plant by the method of chromatography // E3S Web of Conferences 390, 04039 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339004039>. AGRITECH-VIII 2023.
10. D. Saidkhodzhaeva, A. Choriyev. Изучение химического состава растения амарант Вестник национального университета Узбекистана. 2022. 3/1/1, -стр. 398-400

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE 3

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz